

Regione Toscana

AUTUNNO

report 2024

meteo-climatico

sulla Toscana

**dati
Italia**

**dati
Toscana**

**dinamica
globale**

Report meteo climatico a carattere stagionale sulla Toscana

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per la classifica più freddi/più caldi e per l'analisi dei trend di temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 38 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Autori: Giorgio Bartolini, Giulio Betti, Luca Fibbi, Valentina Grasso, Daniele Grifoni, Ramona Magno, Gianni Messeri, Massimiliano Pasqui, Claudio Tei, Tommaso Torrigiani, Roberto Vallorani.

Progetto di comunicazione scientifica e impaginazione: Valentina Grasso

Sezioni

- 1.ITALIA: anomalie termiche autunno 2024
- 2.TOSCANA: andamento delle temperature
- 3.TOSCANA: giorni molto caldi e giorni molto freddi
- 4.TOSCANA: andamento delle precipitazioni
- 5.CLIMATOLOGIA TOSCANA 1991-2020
- 6.FOCUS: Dinamica della circolazione globale

2024

ITALIA:
anomalie termiche
autunno 2024

Autunno 2024, in Italia l'ottavo più caldo dal 1800

Secondo il CNR ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) l'autunno 2024 **è stato l'ottavo più caldo dall'inizio delle rilevazioni**, ovvero dal 1800.

Rispetto alla media climatologica dell'ultimo trentennio 1991-2020, a livello italiano l'autunno 2024 ha fatto registrare uno scarto di $+0.80\text{ °C}$.

Scarto simile **per le minime ($+0,83\text{ °C}$) e per le massime ($+0.78\text{ °C}$)**.

Anomalia maggiore sulle zone centrali della penisola ($+0.96\text{ °C}$) e meridionali (0.91 °C), più bassa al nord ($+0.62\text{ °C}$).

rispetto al 1991-2020

Autunno 2024, in Italia l'ottavo più caldo dal 1800

Anomalia temperatura minima

Anomalia temperatura massima

Soprattutto ottobre sopra media,
solo leggermente sopra media settembre e novembre

Anomalia temperatura media

settembre

ottobre

novembre

ottobre con temperature minime molto più elevate del normale, inferiori alla media invece a novembre

Anomalia temperatura minima

settembre

ottobre

novembre

PIOGGE autunnali ben sopra media al centro nord

Quanto è piovuto rispetto alla norma?

Il trimestre autunnale trascorso è stato caratterizzato da precipitazioni generalmente al di sopra dei valori attesi nelle regioni settentrionali nei mesi di Settembre e Ottobre. In Novembre precipitazioni scarse su gran parte delle regioni italiane.

settembre

ottobre

novembre

Il valore dell'anomalia di precipitazione è espresso come percentuale rispetto alla norma (% of Norm) climatica del periodo 1991/2020.

Siccità nel breve e medio periodo

Situazione periodo autunnale

A Novembre, uno dei mesi più piovosi dell'anno, le piogge sono state fortemente ridotte rispetto alla media su tutta Italia. I deficit maggiori hanno interessato la Pianura Padana, diverse aree fra Toscana, Umbria e Marche, e Puglia e Calabria.

SPI - Standardized Precipitation Index

L'SPI è un indice climatico basato sulla precipitazione che permette di identificare periodi secchi/umidi a diverse scale temporali, generalmente 1, 3, 6, 12, 24 mesi, individuando variazioni e durata degli episodi siccitosi. Grazie alla procedura di standardizzazione l'SPI consente di confrontare zone climatologicamente e geograficamente differenti.

SPI 1 mese
(Novembre 2024)

Siccità nel medio-lungo periodo: il Sud soffre ancora

Situazione medio periodo (3 mesi)

Guardando all'intero periodo, l'autunno 2024 chiude con le regioni meridionali e le isole maggiori affette da siccità da lieve a estrema (Calabria, Basilicata e Puglia), mentre il centro-nord, ed in particolare le zone fra Veneto, Emilia-Romagna e Marche, risulta fortemente più piovoso della media. Una distribuzione simile a quella autunnale si ripercuote anche su scale temporali medio-lunghe, con l'Italia divisa in due fra centro-nord più piovoso e sud soggetto a siccità.

SPI 3 mesi
(Settembre-Novembre 2024)

2024 Autunno

TOSCANA

TOSCANA:
andamento
delle temperature

2024 Autunno TOSCANA

In Toscana il decimo più caldo dal 1955

L'autunno 2024, è stato il decimo più caldo degli ultimi 70 anni.

Nelle 4 stazioni meteorologiche di Firenze, Arezzo, Grosseto e Pisa, l'anomalia di temperatura è stata di $+0.8\text{ °C}$, rispetto al periodo 1991-2020.

Per la Toscana i 3 autunni più caldi sono stati quelli del 2023, del 2014 e del 2018 (rispettivamente con anomalie di $+2.1\text{ °C}$, $+1.4\text{ °C}$ e $+1.4\text{ °C}$).

Se **settembre** è risultato essere il ventitreesimo più caldo dal 1955 (anomalia di $+0.5\text{ °C}$), **ottobre** è stato invece il 5° più caldo (anomalia di $+2.0\text{ °C}$); in media il mese **novembre** (anomalia di -0.1 °C) diventando il trentaquattresimo più caldo.

rispetto al 1991-2020

rispetto al 1961-1990

TREND DI TEMPERATURA autunno dal 1955

2024 Autunno

TOSCANA

TEMPERATURA

anomalia temperatura media

rispetto al 1991-2020

Dati: SIR Regione Toscana, AM, LaMMA

TEMPERATURA

anomalia temperatura minima

rispetto al 1991-2020

Più anomale le minime (+1.2 °C) rispetto alle massime. L'anomalia delle temperature massime è stata di circa +0.5 °C.

2024 Autunno

Caldo anomalo a inizio settembre, nella seconda metà di ottobre e a fine novembre. **Freddo** anomalo a metà settembre, inizio ottobre, metà novembre.

Andamento delle temperature

Il grafico della pagina precedente mostra come nel trimestre autunnale **abbiano prevalso i giorni con temperatura sopra media** rispetto a quelli con temperatura inferiore: 44 giorni con anomalia superiore a 1 °C e 22 giorni con anomalia inferiore a -1 °C.

Il giorno con l'anomalia più marcata è il 1 settembre, con 5.3 °C sopra la media, mentre il 13 settembre registra l'anomalia negativa maggiore, 5.6 °C sotto la media.

44

giorni
sopra media

22

giorni
sotto media

Caldo decisamente anomalo a inizio settembre, nella seconda metà di ottobre e sul finire del mese di novembre. Nei tre mesi autunnali si sono registrati registrati 7, 15 e 3 giorni con temperature molto sopra la media; meno i giorni con temperature molto sotto la media, ovvero 3, 2 e 3.

Il **giorno più caldo** dell'autunno 2024 è stato il **1° settembre**, mentre quello **più freddo** è stato il **23 novembre**; rispettivamente, in queste due giornate, la temperatura media giornaliera è stata di 27.1 °C e 4.8 °C.

giorno più **caldo** autunno 2024 -> 1 settembre

27.1 °C

giorno più **freddo** autunno 2024 -> 23 novembre

4.8 °C

2024 Autunno TOSCANA

anomalia temperatura media mensile

settembre

ottobre

novembre

2024 Autunno

TOSCANA

GIORNI MOLTO CALDI
GIORNI MOLTO FREDDI

Raddoppiati i giorni MOLTO CALDI

Giorni molto caldi in autunno Media AR; FI; GR; PI

Negli ultimi 25 anni in autunno **il numero di giorni molto caldi è doppio** rispetto a quello osservato nel periodo 1961-1990.

definizione giorni molto caldi

Un giorno molto caldo è quello con temperatura media giornaliera superiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

tendenza statisticamente significativa

I giorni MOLTO FREDDI sono quasi dimezzati

Giorni molto freddi in autunno Media AR; FI; GR; PI.

Negli ultimi 25 anni in autunno **i giorni molto freddi sono poco più della metà** rispetto a quelli osservati nel periodo 1961-1990.

definizione giorni molto freddi

Un giorno molto freddo è quello con temperatura media giornaliera inferiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

tendenza statisticamente significativa

2024 Autunno **TOSCANA** CONSORZIO
LaMMA

**TOSCANA:
andamento
delle precipitazioni**

PRECIPITAZIONI

In Toscana è stato complessivamente un autunno più piovoso del "normale" con **+27%** di piogge cadute. Le **piogge si sono però concentrate soprattutto tra settembre e ottobre** e in 5-6 giorni di pioggia a novembre, in particolare sul nord della regione. Soltanto 3 i giorni piovosi sulle zone meridionali della regione a novembre.

Surplus del 29% sul Nord-Ovest (province di MS, LU, PT), 39% al centro e 11% sul grossetano.

**pioggia sopra
media in
Toscana:**

Nord-Ovest +29%

Centro +39%

Sud +11%

PRECIPITAZIONI

Pioggia cumulata
percentuale rispetto alla media

Giorni di Pioggia
percentuale rispetto alla media

piogge

+26%
rispetto al
1991-2020

Si noti come sulla maggior parte della **regione**, il surplus delle piogge cumulate sia maggiore rispetto a quello dei giorni piovosi. A fronte di giorni piovosi non così superiori al normale (immagine a destra), sono localmente emersi importanti surplus di pioggia (immagine a sinistra). Ciò vuol dire che **nei giorni in cui è piovuto le piogge sono state più abbondanti del normale**. Tendenza ormai conclamata.

2024 Autunno

deficit/surplus da inizio anno a fine novembre

MASSA-CARRARA

SIENA

FIRENZE

GROSSETO

L'andamento delle piogge da inizio gennaio a fine novembre permette di osservare come a partire dal mese di marzo tutti i capoluoghi siano in surplus precipitativo anche importante. Solo nel periodo estivo è piovuto pochissimo e meno del normale (linee del cumulato corrente spesso orizzontali), mentre a gennaio e febbraio le precipitazioni sono state nella media.

Questi i surplus puntuali capoluogo per capoluogo:

Arezzo +11%	Massa C. +22%
Firenze +24%	Pisa +37%
Grosseto +23%	Prato +24%
Livorno +21%	Pistoia +32%
Lucca +9%	Siena +26%

2024 Autunno TOSCANA

TREND di precipitazione in autunno dal 1955

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

curiosità e record

L'EVENTO PIOVOSO LOCALMENTE PIÙ INTENSO

il **23 settembre**, quando nel basso livornese un temporale stazionario ha portato cumulati massimi fino a 200 mm o localmente superiori causando purtroppo due vittime.

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO IN TOSCANA

L'8 settembre quando sono caduti, al nord, tra 70 e 80 mm medi con valori massimi puntuali fino a 150 mm, sulle zone centrali tra 30 e 40 mm medi con picchi fino a 100 mm, su quelle meridionali 40-50 mm medi con punte di 100 mm.

IL GIORNO CON PIÙ FULMINI

L'8 settembre quando in Toscana e nei mari prospicienti la regione sono caduti circa 37000 fulmini.

RECORD TEMPERATURA

Il 1° settembre battuti molti record di temperatura massima più alta per questo mese dal 1955:

Firenze	37.9°C
Pistoia	36.8 °C
Siena	34.9 °C
Lucca	36,0 °C

A Prato eguagliato il precedente record di 36.5 °C datato settembre 1975.

2024 Autunno

CLIMATOLOGIA TOSCANA i valori di riferimento climatologico 1991-2020

Quando nelle descrizioni ci si riferisce a valori sotto o sopra la media del periodo si fa riferimento ai valori medi del periodo climatologico attuale, ovvero il trentennio 1991-2020. Nelle pagine che seguono per ciascuno dei tre mesi invernali sono riportati i valori medi di riferimento per la temperatura e la precipitazione sia a livello regionale che per i dieci capoluoghi di provincia.

2024 Autunno

Climatologia SETTEMBRE

mm pioggia medi settembre (1991-2020)

temperatura media settembre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	11.8 °C	Massa	16.6 °C
Firenze	14.7 °C	Pisa	15.0 °C
Grosseto	15.2 °C	Prato	15.7 °C
Livorno	17.5 °C	Pistoia	14.2 °C
Lucca	14.5 °C	Siena	14.4 °C

Massime

Arezzo	25.7 °C	Massa	26.2 °C
Firenze	27.1 °C	Pisa	26.1 °C
Grosseto	27.2 °C	Prato	26.7 °C
Livorno	25.3 °C	Pistoia	26.7 °C
Lucca	26.8 °C	Siena	25.0 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	7/96	Massa	7/117
Firenze	7/74	Pisa	7/94
Grosseto	5/65	Prato	7/86
Livorno	6/88	Pistoia	7/99
Lucca	7/123	Siena	7/81

i più freddi 1977, 1996, 1976 **i più caldi** 1987, 2011, 1961

2024 Autunno

Climatologia OTTOBRE

mm pioggia medi ottobre (1991-2020)

temperatura media ottobre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	8.5 °C	Massa	13.5 °C
Firenze	11.0 °C	Pisa	11.8 °C
Grosseto	11.8 °C	Prato	12.0 °C
Livorno	14.1 °C	Pistoia	11.1 °C
Lucca	11.2 °C	Siena	11.1 °C

Massime

Arezzo	19.9 °C	Massa	22.1 °C
Firenze	21.6 °C	Pisa	21.3 °C
Grosseto	22.5 °C	Prato	21.1 °C
Livorno	21.3 °C	Pistoia	21.2 °C
Lucca	21.1 °C	Siena	19.8 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	9/109	Massa	10/171
Firenze	9/104	Pisa	9/127
Grosseto	9/68	Prato	9/124
Livorno	9/123	Pistoia	10/145
Lucca	10/157	Siena	8/106

i più freddi 1974, 1989, 1972 **i più caldi** 2022, 2004, 2001

2024 Autunno

Climatologia NOVEMBRE

mm pioggia medi novembre (1991-2020)

temperatura media novembre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	4.7 °C	Massa	9.5 °C
Firenze	6.7 °C	Pisa	7.9 °C
Grosseto	7.7 °C	Prato	7.7 °C
Livorno	10.1 °C	Pistoia	7.1 °C
Lucca	7.3 °C	Siena	7.2 °C

Massime

Arezzo	13.9 °C	Massa	16.7 °C
Firenze	15.7 °C	Pisa	16.0 °C
Grosseto	17.1 °C	Prato	15.1 °C
Livorno	16.6 °C	Pistoia	15.1 °C
Lucca	15.1 °C	Siena	4.2 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	10/122	Massa	12/182
Firenze	10/118	Pisa	11/144
Grosseto	9/100	Prato	11/134
Livorno	10/142	Pistoia	12/181
Lucca	12/192	Siena	10/125

i più freddi 1978, 1981, 1988 **i più caldi** 1963, 2014, 2002

2024 Autunno

Dinamica della circolazione globale

equator

Indici di teleconnessione e relativi impatti sulla stagione autunnale

Le teleconnessioni climatiche influenzano la circolazione a grande scala a partire da anomalie o fenomeni meteorologici in atto in luoghi anche molto distanti sulla Terra. Nelle diverse stagioni ci sono teleconnessioni che hanno una influenza maggiore di altre. Quelle rilevanti in autunno per l'area europea sono l'**intensità del monzone** africano e indiano, e la **temperatura superficiale del mare**, sia Atlantico che Mediterraneo (Sea Surface Temperature - SST). Anche l'oscillazione dell'**ENSO**, nelle sue manifestazioni note come El Niño e La Niña, incide sulla circolazione autunnale, ma l'influenza sull'Europa è più limitata.

Per saperne di più: [GLOSSARIO Stagionali LaMMA](#)

2024 Autunno

Le due facce dell'autunno

Senza anomalie termiche rilevanti ma molto umida, la prima, calda e asciutta la seconda.

Nella figura sotto a sinistra le anomalie di pressione evidenziano come fino a metà ottobre abbiano prevalso forti blocchi anticiclonici sul nord Atlantico e sull'Europa orientale, favorendo pertanto alle perturbazione atlantiche di entrare in area Mediterranea frequentemente e talvolta ad isolarsi e stazionarvi per più giorni consecutivi. Nella figura di destra è evidente come le alte pressioni si siano spostate verso sud e il flusso atlantico abbia agito su latitudini molto settentrionali.

La disastrosa alluvione in Spagna

Una delle configurazioni più pericolose nel Mediterraneo è quella del “cut-off” cioè un’area di bassa pressione che si isola dal flusso principale e che può stazionare per più giorni su una stessa area. E’ quello che è accaduto in occasione della **catastrofica alluvione che ha colpito la regione di Valencia, Spagna, tra il 29 e il 30 ottobre.**

La presenza di blocchi anticiclonici ad ovest e ad est del sistema depressionario e l’afflusso di masse d’aria molto calde dal nord Africa, hanno favorito la formazione di temporali stazionari. A questo ha contribuito anche l’anomala temperatura delle acque del mediterraneo occidentale che nel periodo si attestavano su valori di 2/4 gradi sopra la media.

ITCZ e anticiclone “Africano”

Un altro fattore che influenza l'andamento, non solo dell'estate ma anche nei primi due mesi autunnali, è la posizione e l'estensione della **Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ)**. Questa rappresenta l'area in cui i venti di caduta legati alle celle convettive comprimono i bassi strati atmosferici posti poco a sud del Tropico del Cancro (vedi figura pagina successiva), ed è determinata dall'intensità e dalla posizione dei nuclei precipitativi del monzone Africano.

Quando l'**ITCZ** si sposta verso nord si hanno spesso importanti espansioni dell'anticiclone subtropicale africano che arriva ad estendersi fin verso le zone del centro-sud Europa. Quando l'espansione dell'ITCZ interessa maggiormente la fascia dell'Africa occidentale, **West Region**, gli impatti maggiori sono su Spagna, Francia e centro-nord Italia, quando interessa la fascia orientale, **East Region**, le ripercussioni riguardano l'Italia meridionale, la Grecia e i Balcani.

Un Monzone Africano molto intenso

Le piogge molto abbondanti sul Sahel nel corso di tutto il periodo estivo e autunnale hanno determinato un **ITCZ molto spostata verso nord soprattutto sul comparto africano orientale** (grafico a destra), favorendo rimonte anticicloniche di origine subtropicale sull'Europa meridionale e orientale. Anche l'azione del Monzone Indiano, più intenso del normale sull'India sud-occidentale, può aver contribuito in modo non trascurabile a una maggior frequenza di ondate di calore.

report meteo-climatico sulla Toscana

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche